

Лісовий Назар¹

Email: nazar.lisovyi@ukma.edu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305333>**Наративна ідентичність і війна:
осмислення й надання значення
травматичним подіям цивільними**

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Формування когерентної життєвої історії є одним з фундаментальних блоків для вищого рівня особистого добробуту, адже забезпечує когнітивну узгодженість і сенс у повсякденні для індивіда (Adler, et al., 2015; Fivush, et al., 2011). Травматичні події війни дезінтегрують наративну цілісність і провокують процеси переосмислення (Pals, 2006; Park, 2010), котрі можуть рухатися як позитивними, так і негативними каскадами. Цей огляд досліджує, як індивід використовує наративне осмислення для інтерпретації подій і внесення їх у життєву історію. Використання цієї моделі до контексту війни в Україні пропонує шляхи сенсоутворення, за допомогою яких цивільні особи будують психологічну стійкість і формують персоналізовані механізми подолання хронічного стресу.

Наративна ідентичність є інтерналізованою історією про себе, інших і життєві події, яку індивід конструює й видозмінює для розуміння себе й надання когнітивної узгодженості. У межах ідентичності відбувається реконструкція минулого й проєкцій у майбутнє, що надає індивіду відчуття мети й сенсу (Adler & McAdams, 2007; McAdams & Pals, 2006; McAdams, et al., 2006).

Травматичні події, такі як війна й відповідні сценарії (окупація, територіальне переміщення, обстріли, відключення електроенергії тощо), створюють розриви в ментальному балансі й провокують переосмислення подій для успішного подолання на індивідуальному рівні (Neimeyer, 2006). Наративна відповідь модулює подальші поведінкові патерни та, як наслідок, рівень особистого добробуту.

Травма тут концептуалізується як подія, що *трапляється* з індивідом, завдає йому значної психологічної чи фізичної шкоди й фокусує на негативних емоціях (страх, сум, злість, тривога тощо) (Mansfield, et al., 2010). Травма в умовах війни пов'язана з небезпекою втрати чогось цінного для особистості через агресора. Наприклад, життя, рідних і друзів або власної домівки, а також на когнітивно абстрактному рівні – втрати безпосереднього відчуття безпеки й довгостроково орієнтованих планів.

Відповідно індивід за допомогою наративної ідентичності, як інтерпретаційної конструкції, створює (1) причинно-наслідкові зв'язки між (травматичними) подіями й (2) тематичну цілісність між різними сферами життя. Це дозволяє пояснювати особисті зміни й зберігати вектор для руху

¹ Аспірант, соціологія, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

попри виклики. Для нас це є важливим, адже індивід має природну схильність організовувати досвід в оповідній формі (Bruner, 1990). Так ми виводимо значення з прожитого досвіду.

Рефлексія про минулі події, особливо ті, які загрожували безпеці, є критичною для утримання афективного балансу, бо вона контекстуалізує події, виявляє закономірності й пропонує висновки для інтеграції досвіду в ширше розуміння себе й зовнішнього світу (Pennebaker & Chung, 2011). Потім виведене значення формує подальші думки, почуття й вибір поведінкових патернів (конструктивних або деструктивних).

Аналіз нарративної ідентичності відбувається зокрема за допомогою конкретних *конструктів життєвої історії* – повторюваних тематичних елементів. Основними є наступні (McAdams & McLean, 2013):

Агентність. Здатність впливати на зміни, демонструвати самоконтроль і конструктивно вести своє повсякдення.

Спільність. Досвід міжособистісних зв'язків, близькості й приналежності.

Спокута. Послідовності подій, у яких з негативного досвіду формулюються висновки, що ведуть до позитивного результату.

Контамінація. Послідовності подій, у яких позитивний досвід перетворюється на негативний і нівелює потенційні уроки.

Сенсоутворення. Здатність інтерпретувати досвід так, щоб отримувати нові, конструктивні усвідомлення.

Аналіз цих конструкцій допомагає розкрити конкретні сюжетні наративи, у рамках яких індивід формулює свої переживання й структурує розуміння викликів, зокрема небезпечних для життя. Цей процес має назву *осмислення наративів* (Pasupathi, et al., 2007). Осмислення пов'язує конкретні події з особистістю та дозволяє людям надавати особисте значення спогадам і конкретне афективне забарвлення новим викликам.

Наративна інтерпретація (1) зіткнення з важкими спогадами, пов'язаними з війною, чи (2) взаємодії зі стресовими подіями тут і зараз є ключовими для адаптації. Це охоплює (1) спочатку дослідження почуттів, причин, наслідків і локалізації події в загальному особистісному наративі, (2) а потім формулювання і прийняття рішення щодо подальших дій (Pals, 2006).

Процес осмислення наративів має три змінні: комплексність, особистісний ріст і вирішення (Mansfield, et al., 2010).

Комплексність відображає глибину залучення в нарративну обробку. Вона характеризується аналізом різних інтерпретацій життєвого епізоду й гнучкістю в проживанні емоцій та базується на рівні саморозуміння. Вища складність часто вказує на більшу психологічну зрілість у менеджменті поведінки щодо подій (у нашому прикладі – травматичних).

Особистісний ріст охоплює позитивні чи негативні зміни в самосприйнятті. Це є результатом рефлексії про травматичну подію. Індивіди, які демонструють вищий рівень психологічної зрілості, будують самонаративи з акцентом на навчання й позитивних змінах.

Вирішення вказує на ступінь інтеграції травматичної події й реалізацію (або провал) у досягненні відчуття спокою чи завершеності. Передбачає прийняття епізоду й повне усунення чи мінімізацію руйнівного емоційного впливу.

Тепер перейдемо до інтеграції теорії наративної ідентичності й травматичних подій в контексті війни. Прагнення зберегти цілісність життєвої історії зберігається й навіть інтенсифікується в умовах глибоких потрясінь (Janoff-Bulman, 1992; McAdams, 2001). Аналіз наративів цивільних осіб дозволяє потенційно спостерегти, як індивіди залучаються до наративного осмислення, щоб перетворити травматичні епізоди на функціональні частини самонаративу.

Важливо прослідкувати, з яких аргументів і раціоналізацій складається наратив, котрий наголошує на активній діяльності й опорі. Так само, за умови якщо індивід обирає історію безпорадності й позиції жертви. Потенційна модуляція наративної спільності (взаємопідтримка, національна єдність) може мати кореляційні зв'язки з особистісним добробутом. Загалом деталізований огляд того, як індивід складає події в послідовності, може запропонувати структуру самонаративу, який підвищує рівень психологічної стійкості, чи, навпаки, прослідкувати, як хронічний стрес девальвує ресурси для подолання й веде до деструктивних уявлень про ситуацію й себе. Тип травматичної події, очевидно, має вплив на інтерпретацію. Наративи про повітряну тривогу в містах, віддалених від прифронтових територій, можуть значно відрізнятися від наративів про обстріли в прифронтових населених пунктах чи свідчення жорстокостей.

Аналізуючи, як цивільні особи будують самонаративи в умовах війни, ми можемо визначити наративні патерни, пов'язані з психологічною еластичністю й особистісною вразливістю. Розуміння цих процесів є першим кроком до розробки нюансованих психосоціальних інтервенцій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Adler, J. M., Lodi-Smith, J., Philippe, F. L., & Houle, I. (2015). The incremental validity of narrative identity in Predicting Well-Being. *Personality and Social Psychology Review*, 20(2), 142–175. <https://doi.org/10.1177/1088868315585068>.
2. Adler, J. M., & McAdams, D. P. (2007). Time, culture, and stories of the self. *Psychological Inquiry*, 18(2), 97–99. <https://doi.org/10.1080/10478400701416145>.
3. Bruner, J. (1990). *Acts of meaning*. Harvard University Press.
4. Fivush, R., Habermas, T., Waters, T. E., & Zaman, W. (2011). The making of autobiographical memory: Intersections of culture, narratives and identity. *International Journal of Psychology*, 46(5), 321–345. <https://doi.org/10.1080/00207594.2011.596541>.
5. Janoff-Bulman, R. (1992). *Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma*. Free Press.
6. Mansfield, C. D., Mclean, K. C., & Lilgendahl, J. P. (2010). Narrating traumas and transgressions. *Narrative Inquiry*, 20(2), 246–273. <https://doi.org/10.1075/ni.20.2.02man>.
7. McAdams, D. P. (2001). The psychology of life stories. *Review of General Psychology*, 5(2), 100–122. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.2.100>.
8. McAdams, D. P., Josselson, R., & Lieblich, A. (Eds.). (2006). Identity and story: Creating self in narrative. *American Psychological Association*. <https://doi.org/10.1037/11414-000>.

9. McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. *Current Directions in Psychological Science*, 22(3), 233–238. <https://doi.org/10.1177/0963721413475622>.
10. McAdams, D. P., & Pals, J. L. (2006). A new Big Five: Fundamental principles for an integrative science of personality. *American Psychologist*, 61(3), 204–217. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.3.204>.
11. Neimeyer, R. A. (2006). Re-Storying Loss: Fostering Growth in the Posttraumatic Narrative. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), *Handbook of posttraumatic growth: Research & practice* (с. 68–80). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
12. Pals, J. L. (2006). Narrative identity processing of difficult life experiences: pathways of personality development and positive Self-Transformation in Adulthood. *Journal of Personality*, 74(4), 1079–1110. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00403.x>.
13. Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. *Psychological Bulletin*, 136(2), 257–301. <https://doi.org/10.1037/a0018301>.
14. Pasupathi, M., Mansour, E., & Brubaker, J. (2007). Developing a Life Story: Constructing Relations between Self and Experience in Autobiographical Narratives. *Human Development*, 50(2–3), 85–110. <https://doi.org/10.1159/000100939>.
15. Pennebaker, J. W., & Chung, C. K. (2011). Expressive writing: Connections to physical and mental health. In H. S. Friedman (Ed.), *The Oxford handbook of health psychology* (с. 417–437). Oxford University Press.